

певний досвід людини, який виникає в процесі роботи, отже він є нестійким та коливається в залежності від суб'єктивних та об'єктивних факторів. Рівень залученості завжди буде різним у різних працівників, буде мати різні прояви залежно від дня тижня, часу доби, конкретного робочого завдання. А от рівень вигорання – це стійкий, хронічний стан виснаженості, який не залежить від поточного робочого завдання, часу доби та інших зовнішніх факторів.

Результати здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок, що на сьогодні не існує єдиного підходу до визначення і дослідження феномена залученості працівника. Але можна виділити різні підходи, що частково визначають межу між визначенням залученості та вигорання. Перший підхід визначає залученість та вигорання як етапи одного процесу (висока залученість у роботу є передумовою вигорання); другий підхід протиставляє залученість вигоранню (протилежні полюси одного континууму); третій підхід надає розмежування спираючись на тривалість стану (залученість – це тимчасовий стан на відміну від стійкого вигорання).

DOI: 10.5281/zenodo.5844932

Тихоненко Ю. О.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Інформаційний простір за останнє десятиліття змінився кардинально. Мережа Інтернет – це один із найбільш значущих винаходів інформаційного соціуму. Наслідком розвитку технологій комунікації стало виникнення соціальних мереж, які змогли стати одним із найважливіших інструментів соціалізації індивіда. Для підлітків цифрові технології стали невід'ємним аспектом їхньої культури, освіти та, ширше, їхнього життя (Allen K. et al., 2014). Логічним наслідком є зміна структури цінностей цілого покоління молоді, активно залученого до використання нових технологій.

Розвиток мережі Інтернет став передумовою створення нової моделі суспільної взаємодії, що називається «мережевою спільнотою». Зазначене поняття характеризується тісним взаємозв'язком суспільних структур та взаємодією членів суспільства з електронно-комунікаційними мережами, які дозволяють виробляти, накопичувати, обробляти та обмінюватись інформацією. Наразі такі соціальні мережі як «Фейсбук», «Телеграм» та «Інстаграм» користуються особливою популярністю (Шишко Н., 2017). Оскільки підлітки все частіше використовують соціальні медіа, питання про те, чи веде це використання до позитивних чи негативних результатів, потребує досконалого дослідження.

Комунікація в соціальних мережах є унікальною. Соціальні мережі гарантують підліткам високий рівень анонімності. Також Інтернет-комунікація характеризується неоднорідністю соціального середовища та прагненням учасників до самовираження. Представники молодого покоління намагаються задовольнити свої комунікативні потреби у глобальній мережі. Можливими причинами пошуку спілкування у соціальних мережах може бути незадоволеність спілкуванням у житті, незадоволеність реальною соціальною ідентичністю та можливість реалізації якостей особистості, з тих чи інших причин недосяжних чи не схвалюваних у житті (Gündüz U., 2017). Отже, анонімне та віртуальне середовище полегшує самовираження особистості за відсутності соціального морального тиску.

Через соціальні мережі користувачі об'єднуються з іншими користувачами та включаються в процеси спілкування чи взаємодії. В соціальних мережах користувачі можуть ділитися особистим контентом, наприклад, фото та відео, висловлювати свої думки щодо окремих тем й активно дискутувати з іншими користувачами. Там відбуваються процеси спілкування та взаємодії без будь-яких обмежень. Вони можуть допомагати у запитах конкретних користувачів, а також в реалізації допомоги іншим користувачам, відповідаючи на їхні запитання (Allen K. et al., 2014). У цьому аспекті соціальні мережі є однією з платформ, де спілкування та взаємодія відчувається найбільш активно.

Соціальні мережі та Інтернет-комунікація стають фактором формування індивідуальної і групової картини світу та соціальних уявлень особистості. Зміст інформації та взаємодія з іншими користувачами знаходить своє відображення у свідомості людини, впливає на її поведінку, ставлення до дійсності та формує ціннісні орієнтації (Вознесенська О., Голубєва О., 2011). Молодь є частиною суспільства, яка тільки-но виробляє свою систему цінностей. Молоді люди найбільш схильні до впливу різних факторів на формування цінностей. Цей процес обумовлений мінімальним соціальним досвідом молоді та підвищеною віковою сенситивністю. Система базових цінностей формується у людини, як правило, до 18-20 років та залишається практично незмінною протягом усього життя (Вознесенська О., 2013). Ця система багато в чому залежить від подій, що відбуваються навколо.

З надпоширенням електронних пристроїв і сайтів соціальних мереж зростає й хвилювання щодо часу, проведеного в Інтернеті, позаяк це може зашкодити благополуччю підлітків. Розповсюджене використання Інтернету або соціальних мереж може призводити до зниження відчуття суб'єктивного благополуччя, оскільки онлайн-відносини будуються за рахунок офлайн-відносин та інших видів діяльності. По-друге, використання онлайн-медіа може негативно впливати на самооцінку. Підлітки мають тенденцію порівнювати себе з іншими. У цьому разі увиразнюється порівняння соціальних мереж з ідеалізованим штучно створеним образом іншого, що знижує самооцінку особистості (Schemer C. et al., 2021). Далі, спілкуючись у соціальних мережах, підліток приєднується до різних груп, субкультур та знайомиться з різними користувачами. Він легко може стати жертвою кібербулінгу, що є поширеною проблемою сучасного медійного простору (Schemer C. et al., 2021).

Отже, залученість підлітка до активного користування соціальними мережами пов'язана зі значним психологічним тиском. Заразом анонімність і відсутність відповідальності надає підлітку можливість створити вигадану особистість. Люди викладають фото та відео, не переймаючись можливим осудом та не звертаючи уваги на критику. Заповнюючи свою особисту

сторінку, користувач створює свій віртуальний образ. Спілкування сучасних людей мутує у бік підміни справжніх почуттів та стосунків на віртуальні переживання (Gündüz U., 2017). Підлітки, які мають слабку волю, невпевнені у собі, мають складнощі у реальному спілкуванні, заповнюють нестачу міжособистісної взаємодії спілкуванням у соціальних мережах. Саме у віртуальному просторі вони мають можливість задовольнити потребу у самоствердженні та компенсувати брак комунікацій та уваги оточуючих.

Наразі можна стверджувати, що соціальні мережі відсувають на другий план класичні інститути соціалізації – сім'ю, школу, реальних друзів та однолітків. Неконтрольована дорослими присутність у мережі може впливати на формування моральних норм, що відрізняються від прийнятих у суспільстві. Моральні, культурні та духовні цінності майже не входять до списку базових цінностей сучасної молоді. Молоді люди менш зацікавлені у самореалізації та саморозвитку, тоді як гроші та матеріальне благополуччя виходять на перші позиції в ціннісній ієрархії. До того ж пропаганда вживання алкоголю та наркотиків, насилля, поширення порнографії, расизм, демонстрація різних методів маніпуляції свідомістю тощо негативно впливає на ще не сформовану систему цінностей особистості. Також через легкість побудови комунікації в соціальних мережах, суб'єктивна цінність стосунків знижується. Зменшується відповідальність особистості за свої слова і вчинки. Нині можливості соціальних мереж Інтернет більшістю користувачів застосовуються переважно в розважальних цілях, що потенційно може сприяти розмиванню індивідуальної та колективної ідентичності.

Однак, соціальні мережі мають і позитивний вплив на формування цінностей особистості. Вони дають безмежні можливості для саморозвитку, оскільки у мережі Інтернет можна знайти величезну кількість навчальних відео, фільмів, книг. Водночас соціальні мережі надають незамінну допомогу у навчанні. Також підлітки можуть вступити до спільноти, створеної за будь-яким запитом, і досконало вивчити питання, що цікавлять. Заразом соціальні мережі розширюють соціальний простір особистості, що підвищує суб'єктивне благополуччя

останньої (Schemer C. et al., 2021). Використання соціальних медіа може мати позитивний вплив на різні аспекти психосоціального розвитку (йдеться про самооцінку й соціальну компетентність) (Vossen H., Valkenburg P., 2016). Важливим аспектом психосоціального розвитку є емпатія. Емпатія визначається як здатність переживати і розуміти почуття інших. Використання підлітками соціальних мереж покращило як їхню здатність розуміти, так і розділяти почуття своїх однолітків (Vossen H., Valkenburg P., 2016). Встановлено, що відчуття соціального зв'язку є основою для створення міцних, довготривалих міжособистісних зв'язків. Активне використання соціальних мереж приводить до того, що особистість відчуває себе частиною однієї чи кількох соціальних груп. Соціальні мережі розширюють можливості для молодих людей взаємодіяти з іншими, які поділяють подібні цінності, переконання та інтереси (Gündüz U., 2017). Отже, використання соціальних мереж може покращувати суб'єктивне благополуччя особистості та її спроможність будувати здорові стосунки з іншими людьми за рахунок збільшення соціального кола та доступу до комунікації.

Отже, мережа Інтернет міцно увійшла до повсякденного життя молоді. Активне використання соціальних мереж допомагає формуванню власного простору віртуальної дійсності. Використання віртуальної мережі впливає на формування життєвих орієнтирів особистості. Над усе більшість молодих людей переносять створені у віртуальному світі соціальні норми та цінності на реальні стосунки. Саме ця система життєвих цінностей сучасної молоді, що знаходиться в процесі становлення, впливатиме на те, що буде відбуватися у світі вже за кілька років.